

ТАБИАТ ТУРИЗМИНИНГ ИМКОНИАТЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛИ

Ниёзов Собиржон Содиқович

Қарши давлат университети Миллий ғоя, маънавият асослари
 кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7940572>

Аннотация: Мақолада, экотуризмни ривожлантириш орқали энг аввало иқтисоднинг ушбу соҳасига маҳаллий аҳолини жалб қилиш, аҳоли бандлигини ошириш имкониятини кенгайтиришда, экотуризм учун зарур бўлган маҳаллий билим ва тажрибага эга аҳоли билан ҳамкорлик қилиш зарурати пайдо бўлишини ҳам таъкидлаб ўтиш правардида табиат гўзаллигини ҳис қилиш имкониятини келажак авлодларга етказиб беришнинг илмий асослари ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: туризм, туристик хизматлар, экологик тоза ҳудудларни кўпайтириш, туризм соҳасидан оладиган фойда, саёҳатлар, туристик хизматлар, экотуристтик маршрутларнинг маркетинги, экологик ресурслар энг асосий масала бу мавжуд имкониятларда фойдаланиш.

Сўнгги йилларда замонавий туризм ва туристик хизматларнинг тобора тараққий этиши туфайли экотуризм, агротуризм, экстримал туризм каби ноанъанвий йўналишларга алоҳида эътибор кучайди. Экотуризм – фақатгина экологияга оид тушунча эмас, балки саломатликни тиклаш, дам олиш ва аҳолини қўшимча даромад топишга ундовчи саёҳат турларидан биридир. Бугунги кунда ҳавонинг ифлосланиши натижасида дунё миқёсида миллионлаб инсонлар нобуд бўлмоқда. Охирги пайтларда кимёвий моддалардан фойдаланиш кескин ошиб бормоқда. Айни пайтда ер юзида тўрт юз миллион тоннадан ортиқ воситалар ва озиқ-овқат маҳсулотларидан фойдаланиб келинмоқда. Зарарли кимёвий воситалардан фойдаланиш натижасида айрим давлатларда онкологик касалликлар 20 фоизга кўпайган. Кимёвий моддалардан заҳарланиш оқибатида ҳар йили қарийиб элик минг киши нобуд бўляпти. Ишлаб чиқариш саноати ривожланган мамлакатларда атмосфера кучли заҳарланиб, экологияга жиддий зарар етказмоқда.

Ҳаво таркибидаги чанг ва заҳарли моддалар қон-томир, ўпка ва нафас олиш йўлларини касаллантириб, инсонлар саломатлигига жиддий хавф туғдирмоқда [].

Ушбу кўрсаткичлар ва рақамлар дунё миқёсида экологик тоза ҳудудларнинг инсоният ҳаётига ва яшаш тарзига, саломатлиги, умри учун қанчалик муҳим ўринни эгаллашини белгилаб бермоқда. Бу долзарб масала ўз-ўзидан экологик тоза ҳудудларни кўпайтириш, асраб-авайлаш, такомиллаштириш, шарт-шароитларни халқаро андозаларга мослаштириш каби чора-тадбирлар режасини тузишни тақозо этмоқда. Айни кунда Канада давлатининг туризм соҳасидан оладиган фойдасининг тўртдан бир қисми айнан экотуризм ҳисобига тўғри келади. Юқоридагиларни инобатга олиб, экологик туризмнинг ривожланишида ўсимликлар олами муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон ўзининг бетакрор табиати, хушманзара масканлари, бой маданий мероси ва қадимий анъаналари билан хорижлик сайёҳларни ўзига мафтун этиб келмоқда. Бу она диёримизда экотуризмни ривожлантириш имконини беради. Президиентимиз Ш.Мирзиёевнинг 2016-йил 2-декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг туризм соҳасини жадал ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони эълон қилинди. Бу фармоннинг ижроси доирасида ташкил этилган медиа-сафари

қадимий “Шилпиқ кўрғони”дан бошланди. Аждодларимиз томонидан бунёд этилган қадимий ёдгорликни зиёрат қилган оммавий ахборот воситалари вакиллари Қуйи Амударё давлат биосфера резерватида ҳам бўлишди.

Экотуризмни ривожлантириш орқали энг аввало иқтисоднинг ушбу соҳасига маҳаллий аҳолини жалб қилиш, аҳоли бандлигини ошириш имкониятини кенгайтиришда, экотуризм учун зарур бўлган маҳаллий билим ва тажрибага эга аҳоли билан ҳамкорлик қилиш зарурати пайдо бўлишини ҳам таъкидлаб ўтиш зарур.

Экологик туризм – бу табиий туризмнинг инсонларни бирлаштирувчи ўсимлик ва ҳайвонот дунёсини ўрганишга илмий ёндашув, табиат қўйнига саёҳат, табиий - иқлим ресурслари - океан, денгиз, дарё ва кўллар, сунъий сув ҳавзалари, чўл ва қумликлар, тоғлар ва улардаги шаршара-ю ғорлар, қир-адирлар, кўриқхона ва боғларга ҳордиқ чиқариш. Туризмнинг ушбу турида кўриқланаётган табиат ҳудудлари алоҳида ўрин тутади.

Мамлакатимизда нафақат тарихий-маданий меморий ёдгорликлар балки экологик туризм билан боғлиқ ноёб табиати, ландшафт (чўллар, тоғлар, даралар), табиий ва сунъий кўллар, турли ноёб ҳайвонлари ва ўсимликлар дунёси билан машхурдир. Экологик туризм бугунги кунда энг кўп фойда келтирувчи туризм турларидан бири бўлиб, кўпгина мамлакатларда тезкорлик билан ривожланмоқда. Ўлкамизда мавжуд экотуристлик ҳудудларни комплексли ривожлантириш, табиат ёдгорликларига зарар етказмасдан ички туристлар ва хориждан келган туристлар учун қизиқарли объектлар, яъни муҳофазага олинган ҳудудлар доирасида саёҳатлар, туристик хизматлар таклиф қилиниши экологик туризмни ҳудудий ривожланиши учун муҳим асос бўлиб хизмат қилади.

Экологик туризмни ривожлантириш табиат комплексларига етказадиган таъсири кўламига боғлиқлиги жиҳатидан аниқлаш қийин бўлган бевосита ва билвосита таъсирларга ажратилади.

а) бевосита ёки тўғридан тўғри таъсир:
 инсонларнинг фауна ва флорага таъсири

б) билвосита таъсир:

- табиий муҳитнинг ўзгариши;
- географик муҳитнинг ўзгариши;
- инсон томонидан ўсимлик дунёси ҳамда ҳайвонот дунёсини генетик ўзгартириш ҳам буларга бўлган қизиқиш экологик туризмни ривожланишига сабаб бўлади.

Мутахассислар фикрича, бир марта экотуризмга саёҳатга чиққан кишининг дунёқараши ижобий томонга ўзгаради, Шунингдек, инсонлар яхши хордиқ олишлари ишнинг самарадорлигини ошишига хизмат қилади. Экотуризмнинг аҳамиятли томони шундаки, саёҳатларни деярли бутун йил давомида ташкил этиш мумкин. Туристларни жалб этиш учун биринчи навбатда қулай хизмат кўрсатиш шароитларини яратиш, уларни транспорт билан таъминлаш ва туристик салоҳиятни чет элларда тарғиб қилишни амалга ошириш зарур.

Юқоридагиларни эътиборга олган ҳолда кўпгина сайёҳлик ташкилотлари Ўзбекистон бўйлаб экологик турларни ишлаб чиқишди, шунингдек мамлакатда бевосита экотуризм билан шуғулланадиган ташкилотлар тузилди.

Ана шундай ташкилотлардан бири «Ўзбектуризм» Миллий компанияси, Фридрих Эберт номли Фонд ва Халқаро «Экосан» фонди раҳбарлигида ўтказилган «Экотуризм ва Буюк Ипак Йўли» Халқаро Конференция тавсияларига кўра тузилган «Экосан-тур» Марказидир. Марказ фаолиятининг ривожланишига сайёҳлик соҳасининг мутахассислари, Ўзбекистоннинг ва бошқа Марказий Осиё давлатларининг табиатни асраш ташкилотлари, маслаҳатчилар жалб қилинган. Минтақалардаги экотуризм объектларида фаолият юритувчи бизнес тузилмалар ва маҳаллий ҳокимият органлари, шунингдек жойлардаги ўз-ўзини бошқариш органлари ҳам жалб этилди.

Марказ фаолиятининг ривожланишига 1999 йили Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тасдиқланган «2005 йилгача бўлган давр мобайнида Ўзбекистонда туризмни ривожлантириш Дастури» ҳам ёрдам берди. Ушбу Дастурга жаҳон маданияти ва тарихининг меросига кирувчи табиий ёдгорликларини, қўриқхоналарини сақлаш ва аниқ мақсадларда фойдаланиш бўйича маркетинг чора-тадбирлари киритилди.

Экотуристтик маршрутларнинг маркетинг стратегияси ишлаб чиқилиши ва ривожланишида, Марказ экологик ресурсларнинг яхлитликда сақланиши мажбурийлиги ва бу ресурсларга нагрузкаларнинг йўл қўйилмаслигини инобатга олади. Ушбу аспектда ўз фаолиятини амалга оширишда Ўзбекистон Республикасининг табиатни асраш қонунчилиги, шунингдек, атроф-муҳит ва мустақкам ривожланиш соҳасида халқаро келишувларда қабул қилинган нормалар Марказнинг ўз мақсадига етишишида ижобий ёрдам беради.

Биламизки, сўнгги йилларда табиат туризми масалаларига жиддий эътибор берилмоқда. Хусусан, ҳукумат даражасида Ўзбекистонда табиат туризмини ривожлантириш устувор вазифалардан бири деб эътироф этилмоқда. Давлат раҳбари Ш.М.Мирзиёев таъкидланганидек, “Маълумки, мамлакатимизнинг чет давлатлар билан иқтисодий алоқаларини янада мустақкамлаш ва хорижда республикамизнинг иқтисодий имкониятларини кенг тарғиб қилиш орқали унинг халқаро нуфузини янада ошириш, инвестицияларни жалб қилишни жадаллаштириш, туризм соҳасини янада ривожлантириш иқтисодий соҳадаги устувор вазифаларимиздан бири ҳисобланади” []. Аввал таъкидланганидек, туризм саноатининг барча сегментлари орасида табиат туризми саёҳатнинг энг истиқболли ва жадал ривожланаётган турларидан бири эканлигини кўрсатмоқда. Ушбу тезис Ўзбекистоннинг ички туристик бозори учун янада долзарблиги ноёб, деярли асл шаклида сақланиб қолган экологик тоза табиий ландшафтларга эга эканлиги билан белгиланади.

Шундай бўлсада, Ўзбекистонда табиат туризми соҳасида эришилган ютуқлар жуда мақтанарли даражада эмас. Ушбу кўрсаткичлар табиат туризми индустрияси ривожланган АҚШ, Австралия, Канада каби давлатларнинг кўрсаткичлари билан солиштирилганда анча паст. Масалан, АҚШдаги Йеллоустон миллий боғининг Гейзерлар водийсига ҳар йили 3 миллионга яқин киши ташриф буюради [].

Жаҳон ҳамжамияти тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, миллий боғлар, қўриқхоналар худудида тижорат ва базавий инфратузилмани яратиш мақсадга мувофиқ эмас. Мақсад она табиатни бокира ҳолда сақлаб қолиш уни келажак авлод қўлига бус-бутун топширишдир.

Энг асосий масала бу мавжуд имкониятларда фойдаланиш ва рекламани тўғри йўлга қўйиш лозим. Бу борада АҚШ натижалари эътиборга молик, у ерда йилига 318 миллион табиий боғларга ташриф буюрилади. Ёки Руандани олиб қўришимиз мумкин, у ерда фақат гориллалар яшайдиган битта миллий боғ мавжуд холос. Аммо мамлакат бюджетига бизнинг барча табиий сайёҳлик ҳудудларимиз келтирадиган даромаддан бир неча баравар кўпроқ маблағ келтиради.

Орол денгизи қуриганидан кейин Қорақалпоғистон Республикасининг Мўйноқ ҳудуди ҳам сайёҳлар учун ажойиб маконга айланди. Денгиздан унчалик узоқ бўлмаган жойда Устюрт платоси, Судоче қўлининг гўзал манзараси мавжуд бўлиб, у ерда ноёб қушлар, фламинго ва пеликанларнинг табиий шароитда уя қуриши табиат ихлосмандларининг кўзларини қувонтирмай қолмайди.

Амударёнинг қуйи қисмида, яни Беруний ва Амударё туманлари ҳудудида, дарёнинг ўнг қирғоғида, Қуйи Амударё биосфера қўриқхонаси жойлашган бўлиб, у қуруқлик ва сув экологик тизимларини ўз ичига олган муҳофаза этиладиган табиий маскан ҳисобланади. Бундан асосий мақсад Амударё дельтасидаги тўқай ўрмонларининг биологик хилма-хиллигини сақлашни таъминлашдир. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, ҳозирда қўриқхона дунёдаги энг йирик Бухоро кийиклари сақланувчи ҳудуд бўлиб хизмат қилмоқда.

Аввал таъкидланганидек, экотуризм дунё иқтисодиётининг энг тез ривожланаётган соҳаларидан биридир. Ўзбекистон алоҳида муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар майдони бўйича дунёда етакчи ўринларда туради. Аммо Ўзбекистон миллий боғлари ва қўриқхоналарининг салоҳияти очилмаган. Мутахассисларнинг фикрига кўра, дунёда экотуризмнинг ўсиши йилига 20-30% ни ташкил қилади, мамлакатимизда эса бу соҳада сезиларли натижага еришиш учун потенциал жуда катта.

References:

1. Monarch Disease Ontology release 2018-06-29sonu – 2018-06-29 – 2018.
2. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. –Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – Б. 24
3. 100 лучших национальных парков. Величайшие сокровища человечества на пяти континентах. – М.: Мир книги, 2018. –С. 10–11.